

I SINIF BALANDLIK TARMOQLARINI YARATISHDA GEODEZIK ISHLAR

Suyunov Shuhrat Abdusaliyevich

“Geomatika muhandisligi” kafedrası t.f.b. (PhD) doktori, dotsent

Mirzayev Anvar Abdisaidovich

“Geomatika muhandisligi” kafedrası katta o‘qituvchisi

Omonov Ismoil Xolboyevich

“Geomatika muhandisligi” kafedrası katta o‘qituvchisi

Xudoyqulov Shoxruz Shuxrat o‘g‘li

“Geomatika muhandisligi” kafedrası o‘qituvchisi

Hamzayev Saidakbar Saidmusoyevich

“Dempfer”MCHJ geodeziya bo‘limi mudiri

Samarqand Davlat Arxitektura-qurilish universiteti (SamDAQU)

Annotatsiya. I sinf balandlik tarmoqlarini yaratishda geodezik ishlarni o‘lchash natijalarini tadqiq qilishni takomillashtirish ishlari olib borilgan.

I sinf balandlik punktlarini rekonstruksiya qilishda zamonaviy geodezik asboblardan yordamida o‘lchash ishlari olib borish, o‘lchov natijalarini qayta ishlash, elektron dasturlar yordamida joylashuv sxemalarini yaratish hamda nivelirlash aniqligini baholashni elektron usulda taqdim etilgan. Buning natijasida balandlik tarmog‘ini zamon talabida saqlab turish, yer yuzasining zamonaviy vertikal harakatlari, ishlab chiqarish, neft va gaz konlarining atrof-muhitga ta‘sir, seysmik faollikni o‘rganishga erishiladi. Yangi nivelirlash chizig‘i asos punktlar orasida tenglashtirilib ko‘rsatib berilgan.

Kalet so‘zlar: polygon, relef, punkt, rekognossirovka, marka, grunt, , deformatsiya, masshtab fundamental reper.

Obyektning geografik joylashuvi – Zarafshon daryosi vodiysi va uning irmoqlari.

Relyefi– relyefi tekis, tog‘ oldi.

Gidrografiyasi – obyekt hududida Zarafshon, Oqdaryo va Qoradaryo daryolari joylashgan. Bu daryolardan tizimli ravishda tarqalgan ko‘plab sug‘orish kanallari (Darg‘om, Bulung‘ur, Narpay va boshqalar), kollektorlar, ariqlar mavjud, bundan tashqari sho‘r suvli ko‘llar mavjud. Kattaqo‘rg‘on, Oqdaryo, Qorasuv, Qoratepa suv omborlari bor. Viloyat hududida sug‘orish tizimi yaxshi yo‘lga qo‘yilgan. Viloyatning dasht zonalarida ichimlik suvi olib kelinadi yoki sharoitga qarab qazilgan quduqlardan foydalaniladi. Shahar va tuman markazlari ichimlik suvi bilan ta‘minlangan.

O‘simliklar dunyosi – dasht va yarimdashtlarda ekin ekilmaydigan maydonlar mavjud bo‘lib, u yerlarda yantoq va shuvoq o‘sadi. Aholi yashaydigan joylarda, sug‘oriladigan maydonlarda bog‘lar, uzumzorlar barpo qilingan, guruch va paxta ekiladi, Zarafshon daryosi bo‘ylarida qamishzorlar mavjud. Yo‘l va kanallar bo‘ylari bog‘ va ekinzorlar bilan qoplangan. Aholi asosan poliz ekinlarining hamma turini mavsumga qarab etishtiradi.

Aholi punktlari – viloyat markazi Samarqand shahri, tuman va tuman markazlari, shahar tipidagi posyolkalar, qishloqlar, ovullar, barcha mahalla fuqarolar yig‘inlari hududlaridan iborat. Eski, pala-partish qurilgan qishloqlardan tashqari loyiha asosida qurilgan qishloqlardan tashqari loyiha asosida qurilgan qishloqlar ko‘pchilikni tashkil qiladi. Deyarli barcha tuman markazlari loyiha asosida tartibga solingan yangi uy-joylar, mahallalar bilan kengaygan.

Yo‘l tarmog‘i – temir yo‘llardan, asfalt yotqizilgan shosse yo‘llardan, aholi punktlarini bir-biri bilan bog‘laydigan yo‘llar va ko‘plab Qo‘qon-Uchqo‘rg‘on,

Qo‘qon-Andijon temir yo‘llari, asfaltlangan yo‘llar va ko‘plab tuproq yo‘llardan iborat. Xalqaro ahamiyatga ega M-39, M-37 avtomobil shosse yo‘llari, Nukus-Urganch-Toshkent, Qarshi-Toshkent, Buxoro-Toshkent temir yo‘llari o‘tgan.

Tuproqlari – sertuproq va qumoq tuproqli, daryo bo‘ylari – yotqiziq tuproqli.

Iqlimi – sutkalik va mavsumiy haroratlari katta tebranishli, o‘rtacha yog‘in miqdorli kontinental iqlim. Issiq, quruq, davomli yoz va mo‘tadil qish bilan ifodalanadi.

Dala mavsumining davomiyligi – 10 oy (1 fevral-1 dekabr) hisoblanadi, tog‘li hududlarida 6,5 oy.

I sinf nivelirlash chizig‘i Samarqand shahridan boshlanib, M-39 Samarqand – Termez shosse yo‘li bo‘ylab o‘tadi. I sinf nivelirlash chizig‘i Zarafshon daryosi vodiysining tekis qismidan 24 km o‘tib, 8519 fundamental repergacha boradi.

Obyekt hududida avvalgi yillarda ko‘plab triangulyatsiya va nivelirlash ishlari bajarilgan. Triangulyatsiya ishlarining asosiy qismi 1990-yillargacha bajarilgan.

Obyekt hududi bo‘ylab yuqori aniqlikdagi nivelirlash ishlari bajarilgan bo‘lib, bu haqidagi ma‘lumotlar 3 – jadvalda berilgan.

Obyekt hududida 2002 yilda SamAGK tomonidan bajarilgan I sinf Samarqand-G‘uzor nivelirlash chizig‘i o‘tilgan.

Samarqand aérogeodeziya korxonasi tomonidan 2011-2013 yillarda “Samarqand viloyati hududida SGT-1 sinf tarmog‘ini yaratish” obyektlarida SGT -1 sinf punktlari o‘rnatilib, II sinf nivelirlash ishlari bajarilgan.

I sinf Samarqand-G‘uzor nivelirlash chizig‘ining 5885 fundamental reperidan to 8519 fundamental

repergacha bo'lgan qismi tadqiqot obyekti sifatida olindi. Yangi nivelir chizig'i ushbu avval bajarilgan nivelirlash chizig'ini yangilaydi. Nivelirlash jarayonida avvalgi saqlangan reperlardan foydalanildi va o'lchash ishlari davomida nazorat qilib borildi.

Tadqiqot jarayonida quyidagi ish turlari bajariladi: ishchi loyiha tayyorlash, nivelir chizig'ini rekognosirovka qilish, reperlarni tekshirish, reperlarini o'rnatish, GPS-o'lchov usuli orqali reperlar koordinatalarini aniqlash, I sinf nivelirlash.

Ishchi loyihani tayyorlash vaqtida har bir ish turi uchun marshrutlar yo'nalishi aniqlandi. Ishchi loyiha uchun geodezik asos materiallaridan foydalanildi. Ishchi loyihada qisqa tushuntirish xati va bajariladigan ishlarning sxemalari tayyorlandi.

2022-2023 yilda Samarqand – G'uzor I-sinf nivelirlash chizigining 5885, fundamental reper- 8519, fundamental reper uchastkasida quyidagi ishlar bajarildi: I-sinf nivelirlash chizig'ini rekognosirovka qilish, nivelir belgilarini tekshirish, nivelir belgilarini o'rnatish, reperlarning koordinatalarini aniqlash ishlari.

Ushbu tadqiqot ishining maqsadi – Davlat balandlik tarmoqlarini rivojlantirish, ishchi holatida saqlab turish, xalq xo'jaligining ko'pgina tarmoqlarida, kadastr o'lchov ishlarida, qurilishda, geodeziya va topografiyaning asosini ta'minlashdan iborat.

2022 yilda replarni o'rnatish jarayonida 5885, fundamental reper- 8519, fundamental reper I sinf takroriy nivelirlash chizig'ida reper (nivelirlash belgi)larini dastlabki tekshirish ishlari bajarildi. Tekshirish jarayonida ma'lum bo'ldiki, I sinf nivelirlash chizig'i punktlari o'rnatilganligiga ko'p yillar bo'lganligi, asosiy qismi aholi punktlarida, yo'l bo'yida joylashganligi va qurilish ishlari sababli 2 ta reper yo'qotilgan. Ularni o'rniga 2 ta yangi gorizontaldagi markalar o'ranatildi.

Yangi o'rnatilgan reperlarning xomaki chizmasi (abris) lari tuzildi va 1,1a,2,2a- rasmlarda berildi.

Rekognosirovka barcha sinflar bo'yicha nivelirlash chiziqlarida o'tkazilishi shart. Ushbu ishlarni reperlarni o'rnatish bilan birga bajarishga ruxsat beriladi. [5].

Rekognosirovkada aloqa liniyalari va tugunlari uchun maqbul variantlar izlanadi, reper turlari va ularni o'rnatish joylari belgilanadi, shuningdek keyingi ishlarni tashkil qilish va bajarish uchun zarur ma'lumotlar to'planadi.

1. Punkt haqida umumiy ma'lumot

1.1 Punkt nomi

Punktning nomlanishi	437		
Markaz turi	145		
Punkt raqami			
Punkt kodi			
O'rnatilgan punktning marka nomeri	Gor.marka		

1.2 O'rnatilgan punktning yaqinlashtirilgan koordinatasi

	Kenglik B	Uzoqlik L	Balandlik H m.
WGS-84			
CK-42			

1.3 Geodezik punktning joylashuv tavsifi

Viloyat: Samarqand Tuman: Samarqand
Aholi punkti: Galaosiy qishlog'i Tpaneuyaya: J-42-15

Samarqand viloyati Samarqand tumani Galaosiy qishlog'idan 300 metr shimoliy-sharqda, ko'priknig perillasidan 1.90 m janubiy-sharqda

1.4 Punktning joyida o'rnatishdagi ma'lumotlar

O'rnatilgan kun: boshlanishi 10.04.2022 y. tugashi 10.04.2022 y.

O'rnatish vaqtidagi o'rtacha harorat 25°C dan 28°C gacha

Kovlangan chuqurlikdagi tuproq harorati 70 sm 19°C
Tuproqning muzlash chuqurligi 20 sm dan 40 sm gacha.

Aniqlash usuli va Ishonchlilik darajasi (burg'ulash, tadqiqot)

2. O'rnatilgan punkt joylashgan hududning xususiyatlari

2.1 Relyefi (cho'qqi, qiyalik, tekislik, tik qiyalik va boshqalar.)

O'rnatilgan punkt	Tip 145
	Ko'priknig
Markaz №1 Nazorat punkti Yordamchi punkt (Kerakligi ostiga chizilsin)	Ko'zda tutilmagan
Markaz №2 Nazorat punkti Yordamchi punkt (Kerakligi ostiga chizilsin)	Ko'zda tutilmagan
Markaz №3 Nazorat punkti Yordamchi punkt (Kerakligi ostiga chizilsin)	Ko'zda tutilmagan

2.2 O'simliklar (sho'r, o't qoplami, to'qay va boshqa.)

O'rnatilgan punkt	Tip 145
Markaz №1 Nazorat punkti Yordamchi punkt (Kerakligi ostiga chizilsin)	Ko'zda tutilmagan
Markaz №2 Nazorat punkti Yordamchi punkt (Kerakligi ostiga chizilsin)	Ko'zda tutilmagan
Markaz №3 Nazorat punkti Yordamchi punkt	Ko'zda tutilmagan

(Kerakligi ostiga chizilsin)

2.3 Tuproq (tosh, o'rmon, qum, to'kilgan va boshqalar.)

O'rnatilgan punkt	Tip 145
	Bo'z tuproq
Markaz №1 Nazorat punkti Yordamchi punkt (Kerakligi ostiga chizilsin)	Ko'zda tutilmagan
Markaz №2 Nazorat punkti Yordamchi punkt (Kerakligi ostiga chizilsin)	Ko'zda tutilmagan
Markaz №3 Nazorat punkti Yordamchi punkt (Kerakligi ostiga chizilsin)	Ko'zda tutilmagan

2.4 O'rnatilgan punkt belgilari

Tashqi belgi haqida ma'lumot	Gorizontal marka
Markaz haqida ma'lumot	145 tipli punkt ko'priknig bordyuriga devoriy marka sifatida mahkamlangan.

145

Abris. Geodezik punktning joylashuvi.

1. Punkt haqida umumiy ma'lumot

1.1 Punkt nomi

Punktning nomlanishi	103
Markaz turi	145
Punkt raqami	
Punkt kodi	
O'rnatilgan punktning marka nomeri	Gor.marka

1.2 O'rnatilgan punktning yaqinlashtirilgan koordinatasi

	Kenglik B	Uzoqlik L	Balandlik H m.
WGS-84			
CK-42			

1.3 Punktning joylashuv tavsifi

Viloyat: Samarqand Tuman: Samarqand
Aholi punkti: Sho'rboi qishlog'i Tpaneuyiya: J-42-15

Samarqand viloyati Samarqand tumani, Sho'rboi qishlog'idan 200 metr shimoliy-sharqda, simyog'ochdan 3.55 metr shimolda, asphalt yo'ldan 2.75 metr janubda joylashgan

1.4 Punktning joyida o'rnatishdagi ma'lumotlar

O'rnatilgan kun: boshlanishi 10.04.2022 y. tugashi 10.04.2022 y.

O'rnatish vaqtidagi o'rtacha harorat 30°C dan 34°C gacha

Kovlangan chuqurlikdagi tuproq harorati 70 sm 24°C
Tuproqning muzlash chuqurligi 20 sm dan 40 sm gacha.

Ishonchlilik darajasini aniqlash usuli
(burg'ulash, tadqiqot)

2. O'rnatilgan punkt joylashgan hududning xususiyatlari

2.1 Relyefi (cho'qqi, qiyalik, tekislik, tik qiyalik va boshqalar.)

O'rnatilgan punkt	Tip 145
	Simyog'och ustunida
Markaz №1 Nazorat punkti Yordamchi punkt (Kerakligi ostiga chizilsin)	Ko'zda tutilmagan
Markaz №2 Nazorat punkti Yordamchi punkt (Kerakligi ostiga chizilsin)	Ko'zda tutilmagan
Markaz №3 Nazorat punkti Yordamchi punkt (Kerakligi ostiga chizilsin)	Ko'zda tutilmagan

2.2 O'simliklar (sho'r, o't qoplami, to'qay va boshqa.)

O'rnatilgan punkt	Tip 145
-------------------	---------

	<i>o't qoplamli</i>
<i>Markaz №1 Nazorat punkti Yordamchi punkt (Kerakligi ostiga chizilsin)</i>	<i>Ko'zda tutilmagan</i>
<i>Markaz №2 Nazorat punkti Yordamchi punkt (Kerakligi ostiga chizilsin)</i>	<i>Ko'zda tutilmagan</i>
<i>Markaz №3 Nazorat punkti Yordamchi punkt (Kerakligi ostiga chizilsin)</i>	<i>Ko'zda tutilmagan</i>

2.3 Tuproq (tosh, o'rmon, qum, to'kilgan va boshqalar.)

<i>O'rnatilgan punkt</i>	<i>Tip 145</i>
	<i>Bo'z tuproq</i>
<i>Markaz №1 Nazorat punkti Yordamchi punkt (Kerakligi ostiga chizilsin)</i>	<i>Ko'zda tutilmagan</i>
<i>Markaz №2 Nazorat punkti Yordamchi punkt (Kerakligi ostiga chizilsin)</i>	<i>Ko'zda tutilmagan</i>
<i>Markaz №3 Nazorat punkti Yordamchi punkt (Kerakligi ostiga chizilsin)</i>	<i>Ko'zda tutilmagan</i>

2.4 O'rnatilgan punkt belgilari

<i>Tashqi belgi haqida ma'lumot</i>	<i>Gorizontal marka</i>
<i>Markaz haqida ma'lumot</i>	<i>145 tipli punkt simyog'och ustuniga devoriy marka sifatida mahkamlangan</i>

Yotqiziladigan chiziqqa yoki nazorat tarzidagi nivelirlashga kiritilishi rejalashtirilgan ilgari bajarilgan nivelirlashning reperlari joylarda koordinatalar, yirik masshtabli xarita, chizma, aerofotosuratga olish materiallari va planli-balandlik tayyorgarligi materiallari, geodeziya yoki fotogrammetrik koordinatalar, shuningdek mahalliy aholidan olish mumkin bo'lgan tavsif, tashqi ko'rinish va reperlar to'g'risidagi ma'lumotlar bo'yicha qidiriladi.

Reperlarni o'rnatish joylari o'ziga xos konturlar va orientirlar yonida belgilanadi, bu kelajakda ularni aerofotosuratga olish materiallaridan tanib olishni ham osonlashtiradi.

Reperlarni uzoq muddatli but saqlanishi va mustahkamligini ta'minlash maqsadida, reperlarni qoyali tog' jinslariga va tosh, beton va temir-betondan qurilgan kapital binolar va inshootlarga o'rnatish eng maqbul hisoblanadi.

Shudgor qilinadigan yerlarda reperlar yo'llarning chekkalarida va chorrahalar yonida, elektr uzatish va aloqa liniyalari ustunlari yonida, o'rmon dalani ihtalovchi chiziqlar va kichik o'rmonlar yonida, ma'muriy chegaralar va yerdan foydalanuvchilar chegaralari yonida o'rnatiladi.

Shahar va aholi punktlarida yerga o'rnatiladigan reperlarni faqat mustahkam binolar bo'lmagan uchastkalarda, gavjum ko'chalardan uzoqda (istirohat bog'larida, xiyobonlarda va boshqa daraxt ekilgan joylarda) o'rnatishga ruxsat beriladi. Bunday reperlarni o'rnatish joylarini tanlash arxitektura boshqarmasi va yer osti kommunikatsiyalari uchun mas'ul tashkilotlar bilan kelishilgan bo'lishi kerak.

Adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining «O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha harakatlar strategiyasi to'g'risida»gi PF-4947-son Farmoni. 2017 yil 7 fevral.
2. I, II III va IV sinf nivelirlash bo'yicha yo'riqnoma, Moskva, Nedra-1990y.
3. Geodeziya, topografiya va kartografiya ishlarini nazorat qilish va qabul qilish bo'yicha yo'riqnoma, GKKYMQ-17-065-03, Toshkent 2003 y.
4. Nurmatov È., O'tanov O'. Geodeziya. Toshkent, O'qituvchi, 2010.
5. Avchiyev Sh.K., Nazarov B. Yuqori aniqlikdagi geodezik ishlar. O'quv qo'llanma. Toshkent., 2003
6. I, II, III, IV sinflar bo'yicha nivelirlash yo'riqnomasi ,Toshkent-2021yil.

